

РЕЦЕНЗИЯ

«Ислам. Энциклопедический словарь» (А. Али-заде, Э.К. Алиров, Б.М. Сатаршинов, М.М. Нуров) (Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, 2025)

«Ислам. Энциклопедический словарь» подготовлен под научной редакцией академика Н. Л. Сейтахметовой и является фундаментальным научным изданием, отражающим зрелость исламоведческих исследований в постсоветском пространстве. Его публикация знаменует важный этап в формировании систематизированного корпуса знаний об исламской цивилизации и демонстрирует научный подход, адаптированный к тюркоязычному миру.

Научная значимость и оригинальность. Словарь охватывает широкий спектр понятий, личностей, религиозных школ и культурных феноменов. Это не просто собрание сведений, а целостная картина исламской традиции. В отличие от существующих аналогов, издание отличается философской глубиной, методологической точностью и междисциплинарным подходом. Может использоваться как надежный источник и учебное пособие для исследований в области религиоведения, философии, истории и культурологии.

Авторский вклад и преемственность. Особо следует отметить, что первым автором словаря является доктор философских наук Айдын Али-заде.

Этот факт подтверждает его многолетнюю работу в данной области. Словарь является логическим продолжением его научных трудов – фундаментальных монографий, опубликованных в Москве (2007) и Баку (2016). Али-заде – один из ведущих специалистов в исламоведении. Казахские ученые внесли концептуальный вклад в проект, обеспечив высокий уровень научной редакции и координации. Таким образом, «Ислам» словарь сформировался как фундаментальное научное издание в области исламоведения.

Академическая поддержка и признание. Издание было реализовано в широком масштабе, что подтверждает его научное и общественное значение. Одновременно словарь получил поддержку научно-консультативного совета Казахского национального педагогического университета имени Абая, который рекомендовал его как учебное пособие. Это подтверждает его практическую ценность в образовательных программах и подготовке специалистов.

Культурно-политическое значение и межгосударственный диалог. Словарь имеет важное значение не только в научном, но и в культурно-политическом плане. Он способствует укреплению гуманитарных связей между тюркскими государствами, особенно развитию академической дипломатии между Азербайджаном и Казахстаном. Особо следует отметить деятельность Айдына Али-заде в области исламоведения и его роль в формировании культурного диалога между постсоветскими странами. Это издание служит формированию общего гуманитарного пространства, уважению духовного наследия и культурной солидарности.

Рекомендация. «Ислам» словарь заслуживает широкого распространения в научных и образовательных учреждениях постсоветского пространства. Он может использоваться в учебном процессе, при подготовке научных статей и в формировании новых научных направлений исламоведения в тюркском мире.

Авторам и редакционной группе выражаю благодарность за их значительный вклад в развитие исламоведения и желаю продолжения новых научных поисков в этом направлении. Молодое поколение, пользуясь этим изданием, сможет внести вклад в укрепление научного сотрудничества в тюркском мире.

Джейхун Мамедов

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

Доктор философии по теологии